

Cognitive Psychology: Theoretical Frameworks and Methodological Pathways

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18394399>

Mohammed El-Mir

mohammed.elmir1@usmba.ac.ma

Department of psychology, Faculty of Letters and Human Sciences, Dhar El Mahraz, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fes, Morocco

Received: 03/10/2025

Accepted: 16/11/2025

Published: 31/12/2025

Abstract

This study begins with defining the theoretical frameworks and methodological pathways of cognitive psychology, which has become a dominant approach in various branches of contemporary psychology, serving as a fundamental basis for exploring or intervening in the functioning of mind. Accordingly, this work aims to highlight the contributions that paved the way for the cognitive revolution and the subsequent development of cognitive psychology, while also clarifying the place of this approach within cognitive science. Furthermore, it examines the methodological tools and levels of theorizing and modeling that drive this psychological trend. Based on consistent and reliable data, this work attempts to establish a timeline of the stages this approach has undergone, from its initial conception to the cognitive paradigm from which it emerged. The data presented in this article demonstrates that cognitive psychology was a major step forward in understanding the human mind, an ambitious project that transformed our perception of how cognition and mental processes work. It thus opened a broad window for exploring what occurs in the mind when receiving and processing information. This study concluded by emphasizing the enormous practical possibilities that this approach has provided in various fields of human life.

Keywords: cognitive psychology, mind, cognition, cognitive science, theoretical frameworks, methodological pathways

علم النفس المعرفي: الأطر النظرية والمسارات المنهجية

محمد المير

mohammed.elmir1@usmba.ac.ma

شعبة علم النفس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ظهر المهرز، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، المغرب
الاستلام: 2024/10/15
القبول: 2024/12/30
النشر: 2024/12/31

ملخص

انطلقت هذه الدراسة من مسألة التعريف بالأطر النظرية والمسارات المنهجية لعلم النفس المعرفي، الذي أضحي مقارنة رئيسية في مختلف فروع علم النفس المعاصر، إذ صار قاعدة أساسية في عمليات استكشاف الذهن أو التدخل في اشتغاله. ومن ذلك، يهدف هذا العمل إلى تسليط الضوء على الأعمال التي مهدت للثورة المعرفية ولعلم النفس المعرفي لاحقاً، إلى جانب استجلاء مكانة هذه المقاربة في العلوم المعرفية، بالإضافة إلى تناول الأدوات المنهجية ومستويات التنظير والنمذجة التي تحرك دوايب هذه الاتجاه السيكولوجي. وانطلاقاً من ذلك، يحاول العمل الحالي، استناداً إلى معطيات متواترة وموثوقة، وضع خط زمني للمراحل التي مرت منها هذه المقاربة بدءاً من فكرتها الأولى وصولاً إلى البارادغم المعرفي الذي انبثق منها. وقد تبين من المعطيات الواردة في هذا المقال أن علم النفس المعرفي كان خطوة كبرى في طريق سبر الذهن الإنساني، ومشروعاً طموحاً غير نظرتنا للكيفية التي تعمل بها المعرفية والسيرورات الذهنية. وقد فتح بذلك نافذة واسعة لاستكشاف ما يجري في الذهن عند استقبال ومعالجة المعلومات. وخلصت هذه الدراسة إلى التأكيد على الإمكانيات التطبيقية الهائلة التي وفرتها هذه المقاربة في مختلف ميادين الحياة الإنسانية.

الكلمات المفتاحية: علم النفس المعرفي، الذهن، المعرفية، العلوم المعرفية، الأطر النظرية، المسارات المنهجية

مقدمة

يعتبر علم النفس المعرفي الذهن نظاما لمعالجة المعلومات، وهو يدرس السيرورات التي تتدخل في مختلف الأنشطة الذهنية. ومنذ أن انفصل علم النفس عن الفلسفة في نهاية القرن 19، وهو يعيد النظر في موضوعه ومناهجه؛ إذ انتقل من دراسة التجارب الذهنية الواعية استنادا إلى الاستبطان (Wundt, 1874)؛ وسعى إلى تفسيرها، أو فحص وظائفها التكيفية (James, 1890)؛ أو وصفها وتحليلها (Titchener, 1898)، إلى سير التجارب أو المحتويات اللاواعية اعتمادا على النداعي الحر، وتفسير الأحلام ... (Freud, 1899, 1905)؛ ودرس السلوك (Watson, 1913)، والتجارب الكلية أو الجشطالتات (Wertheimer, 1938)، ثم تناول تكون المعرفة (Piaget, 1921) genesis of knowledge، وحرية الإرادة (Maslow, 1943). وكان تعديل أو تغيير الهدف من البحث السيكولوجي ينطلق من النقص التي تظهر في موضوع ومنهج مقارنة معينة. فقد اعتبر ولهم فونت Wilhelm Maximilian Wundt الاستبطان التجريبي أداة أساسية لاستكشاف الذهن، غير أنه صار غير موثوق بعد أن تضاربت، واختلفت نتائج الأبحاث بين مختبرات علم النفس التي اعتمدت هذا المنهج. وارتأى جون واتسون John Watson، مؤسس المدرسة السلوكية، أن علم النفس ينبغي أن يقتصر على دراسة السلوك الملاحظ observable behavior، وبخاصة سلوك الحيوان، وعرف علم النفس بعلم السلوك. لكن هذه المقاربة ألغت الحدود بين الإنسان والحيوان، وبالغت في أيلة الأفعال الإنسانية، واختزلت السلوك في المثير والاستجابة، واستندت إلى الإشراف الكلاسيكي (Pavlov, 1897) والفاعل (Skinner, 1948)، واستبعدت دراسة الذهن بذريعة أن السيرورات الذهنية غير قابلة للملاحظة.

وعلى عكس المقاربة السلوكية التي اعتمدت بارادغم مثير-استجابة (S-R) لفهم السلوك، شدد روبرت وودورث Robert Woodworth (1917) على أهمية السيرورات البيولوجية الداخلية في السلوك الإنساني، واقترح بارادغم مثير-عضوية-استجابة (S-O-R). ومن جانب آخر، أكد علم النفس البيولوجي biopsychology على أن الدماغ الإنساني هو دعامة النشاط الذهني والسلوك. وبالإضافة إلى ذلك، استعمل فريدريك باترلت Frederic Charles Bartlett (1932) مفهوم الخطاطة schema، واستنتج أن الذاكرة سيرورة نشيطة، وليست تسجيلا سلبيا لما يصلها من العالم الخارجي. وافترضت السلوكية الجديدة neobehaviorism، أو الوسائطية mediational behaviorism وجود سيرورات وسيطة (معرفية أو فيزيولوجية) بين المثيرات والاستجابات. على سبيل المثال، وجد إدوارد تولمان Edward Chace Tolman (1948) أن الفأر ينشئ خرائط معرفية cognitive maps (أو تمثلات مكانية) أثناء بحثه عن الطعام في المتاهة. وهذه الخرائط تمكنه من أن يصل إلى الطعام بسرعة أكبر في المحاولات اللاحقة (شكل 1). واعتبر تولمان أن فهم السلوك يستدعي أن نأخذ بعين الاعتبار القصد منه، فالسلوك يرمي دائما إلى هدف؛ على سبيل المثال، فهدف الفأر هو الحصول على الطعام.

شكل 1

المتاهة التي استعملها تولمان؛ (a) يستكشف الفأر في البداية المتاهة؛ (b) يتعلم الفأر أن يستدير إلى اليمين لكي يعثر على الطعام في B عندما ينطلق من A؛ (c) عندما ينطلق من C ينعطف إلى اليسار لكي يصل إلى الطعام في B. في هذه التجربة أخذت احتياطات لكي لا يتمكن الفأر من العثور على الطعام اعتمادا على مؤشرات أخرى كالشم

افترض دونالد هب Donald Hebb (1949) أن التعلم ينتج عن تشكل دارات عصبية neural circuits أو اقترانات بين الخلايا العصبية (أو العصبونات) في الدماغ بفعل التنبيه المتكرر لبعض البنيات العصبية. واقترح جيروم برونر Gerome Bruner و سيسيل غو دمان Cecile C. Goodman (1947) بجامعة هارفارد نموذج النظرية الجديدة New Look في الإدراك؛ وهو يفترض أن إدراك الأشياء والأحداث يتأثر بالشروط الاجتماعية والثقافية الخفية أو غير المرئية، فعلى سبيل المثال تبين أن أطفال الطبقة الفقيرة يربطون قيمة القطع النقدية بحجمها أكثر من أطفال الأغنياء.

استبعد ألبرت باندورا (Albert Bandura) (1962) أن ينتج التعلم دائما عن تعزيز السلوك، واعتبر أن بعض التعلم الاجتماعي؛ إذ تتولد عن ملاحظة تعزيز الآخرين، أو ما سماه التعزيز البديل vicarious reinforcement. وهذا التعلم الذي يستند إلى الملاحظة نجده لدى الإنسان والحيوان (القرود والطيور، وحتى لدى الأسماك...). فعلى سبيل المثال، قد يتعلم الطفل الخوف من الثعابين من ملاحظة استجابة أو رد فعل الراشدين عند رؤيتها. وقد مهد فحص التعلم الاجتماعي social learning، أو التعلم بالملاحظة observational learning للبحث في الذهن.

وبذلك، مهدت نقائص المدرسة السلوكية للثورة المعرفية cognitive revolution التي أفضت إلى ظهور علم النفس المعرفي cognitive psychology. وقد بدت نقائص المقاربة السلوكية جلية في تفسيرها لاكتساب اللغة language acquisition. فقد انتقد نعوم شومسكي Avram Noam Chomsky (1957) ادعاء بوروس سكينر Burrhus Frederic Skinner (1957) أن تعلم اللغة يستند إلى التعزيز. وأدى هذا إلى انتقال السلطة السيكولوجية من البارادغم السلوكي إلى البارادغم المعرفي، بعدما تبين أن التفسيرات السلوكية تتجاهل النشاط الذهني الذي يتوسط المثيرات والاستجابات (أحرشواو، 2018، 2019؛ المير، 2008، 2010).

وقد استلهم علم النفس المعرفي التطورات التي حصلت في المعلوماتيات computer science أو الذكاء الاصطناعي (AI)، إذ جرت المقارنة بين اشتغال الحاسوب واشتغال الذهن، وافترض أن الذهن يشبه الحاسوب في معالجة المعلومات. وبذلك تحول علم النفس من دراسة السلوك إلى البحث في الأنشطة أو السيرورات الذهنية. فقد تبين أن:

- الإنسان كائن قصدي (أو غرضي)، ويتفاعل مع محيطه؛

- الذهن نظام يعالج الرموز، غير أن قدرته محدودة؛

- يرتبط النظام الرمزي بدعامة عصبية (الدماغ).

وعلى العموم، يدرس علم النفس المعرفي المعرفة cognition، أو السيرورات الذهنية، أو الذهن، وقد اشتقت كلمة cognition من الكلمة اللاتينية cognitio، وتعني معرفة. ويفحص علم النفس المعرفي كيفية اشتغال الذهن (Braisby & Gellatly, 2012)، وهو فرع من العلوم المعرفية cognitive science التي تبحث في الذهن. وفي هذا الإطار، اعتبر أورليك نيسر Ulric Neisser (1967) أن علم النفس المعرفي يدرس الكيفية التي يتعلم بها الفرد المعرفة ويخزنها ويسترجعها ويعيد استعمالها؛ فعلى سبيل المثال، يمكن أن يفحص عالم النفس المعرفي الإدراك والتذكر وتعلم اللغة.

I. أسس علم النفس المعرفي

1- الثورة المعرفية

انطلق علم النفس المعرفي من إخفاقات المدارس السيكلوجية السابقة، وبخاصة البارادغم السلوكي. وعلى العموم، فقد استند تطور علم النفس إلى أخطاء المدارس السيكلوجية المتتالية. فقد فشلت كل محاولات الولوج إلى الذهن؛ إذ لم ينجح تحليل التجارب الذهنية الواعية في كشف أسرارها، كما لم يفلح في ذلك تحليل المحتويات اللاشعورية والتحليل التجريبي للسلوك استنادا إلى علم نفس الحيوان. وتبين أن الذهن أعقد من أن تسبر أغواره هذه المحاولات الاستكشافية المختلفة. وأهم ما أسهم به علم النفس التجريبي هو أنه سلط الضوء على الغموض الكبير الذي لا يزال يلف الكثير من الظواهر الذهنية. وهذا الأمر أدى إلى البحث عن مسالك أخرى إلى العلبة السوداء بتعبير السلوكيين، ومن بينها مسلك فحص ودراسة السيرورات الذهنية.

شكل 2

التدرج الزمني للأحداث التي مهدت لتراجع النزعة السلوكية Behaviorism (أعلى الخط)، والأحداث التي أدت إلى صعود مقاربة معالجة المعلومات Information Processing Approach، وظهور علم النفس المعرفي

لم يبدأ نقد المدرسة السلوكية مع علماء النفس المعرفيين، بل سبقهم إلى ذلك بعض السلوكيين أيضاً، ومن بينهم كارل لاشلي Karl Lashley (1948)، التلميذ السابق لـ واتسون، الذي رفض افتراض السلوكيين أن الدماغ الإنساني عضو سلبي passive organ يستجيب للمثيرات الخارجية، إذ اعتبر أن الدماغ ينظم بنشاط السلوك. وحاول فهم التنظيم الكبير macro-organization للدماغ الإنساني الذي يسمح بإنجاز بعض الأنشطة المعقدة كاستعمال اللغة، والتي لا يفسرها الإشراف البسيط simple conditioning. واقترح لاشلي، بدلا من ذلك، تسلسل مقاطع السلوك، إذ افترض أن المتتاليات السلوكية المعقدة يجري تحضيرها وتنظيمها قبل البدء فيها. وقد عرض كارل لاشلي في ندوة هيكسون Hixon Symposium (1948) "مشكل الترتيب التسلسلي للسلوك"، وتفسير النزعة السلوكية للأفعال المعقدة بأنها تتكون من متتالية يرتبط فيها كل مقطع بالآخر، وإن كانت تفصل بينها العديد من المقاطع الوسيطة، وتعتبر اللغة من أوضح الأمثلة على ذلك. ودافع لاشلي عن أن إنتاج الكلمات في متتالية (جملة) يرتبط بكلمات وردت سابقا؛ غير أن افتراض أن كل كلمة هي المثير الذي يولد الكلمة الموالية باعتبارها استجابة لا يفسر بشكل صحيح إنتاج اللغة language production. وانتقاد لاشلي للنزعة السلوكية بأنها لا تفسر، بشكل مناسب، كيف ينتج الإنسان اللغة³ ويفهمها عززه لاحقا انتقاد شومسكي Avram Noam Chomsky (1957) لكتاب بوروس سكينر Burrhus Frederic Skinner "السلوك اللغوي Verbal Behavior" (1953)؛ إذ اعتبر شومسكي أن اللغة ليست استجابات متعلمة لمثيرات، بل تخضع لقواعد، وهذه الأخيرة تشترط تعلم اللغة. وقد أكد شومسكي أن تعريف علم النفس بعلم السلوك science of behavior، يشبه تعريف الفيزياء بعلم قراءة العدادات meter reading، ويفيد ذلك أن نجاح علم النفس التجريبي يرتبط بفحص دور السيوروات الذهنية في المعطيات السلوكية، أي أننا نحتاج إلى أكثر من السلوك لكي نفهم الذهن الإنساني. فالكثير من التجارب الذهنية الإنسانية غير قابلة للملاحظة (كالتمركز والإدراك والانتباه...). لذلك تم التكبير في إدماج السيوروات الذهنية في تفسير المعطيات السلوكية⁴.

وبذلك جرى التركيز على التخطيط planning والتنظيم organization والقواعد rules في توليد السلوك. وهذه الأفكار ليست جديدة في علم النفس؛ على سبيل المثال، سبق أن أشار علماء نفس الجشطالت إلى أهمية التنظيم في الإدراك. وقد رأى جورج ميلر George Armitage Miller (1956) أن الثورة المعرفية cognitive revolution، التي انطلقت في الخمسينات 1950s، هي ثورة مضادة counter-revolution (Miller, 2003). فقد انطلقت الثورة الأولى بفعل تأثير مجموعة من علماء النفس التجريبيين ببافلوف وفيزيولوجيين آخرين، مما أدى إلى تعريف علم النفس بعلم السلوك. وقاد هذا التوجه إلى اختزال الإدراك في التفريق discrimination، وأصبحت الذاكرة هي التعلم، وصارت اللغة هي السلوك اللغوي، والذكاء هو معامل الذكاء IQ.

لذلك أعادت الثورة المعرفية الذهن إلى علم النفس التجريبي⁵. وهناك إجماع على أنها بدأت سنة 1956، في الفترة التي راجعت فيها مجموعة من العلوم كعلم النفس واللسانيات والأنثروبولوجيا أدواتها، وهي نفس المرحلة التي ظهرت فيها المعلومات والعلوم العصبية. ومن ثم لم يكن بإمكان علم النفس أن يشارك في الثورة المعرفية من دون أن يتخلص من السلوكية. لكن غالبا ما ينقسم مؤرخو النفس بين اعتبار الثورة المعرفية حركة رجعية reactionary إلى البارادغم السابق على المدرسة السلوكية، أو مراجعاتية revisionary للبارادغم السلوكي؛ لكن ربما يتعلق الأمر بمسألة الاستمرارية والقطيعة paradigm shift حسب مارتن كوهن Martin Cohen (2015)، والانتقال من بارادغم إلى آخر. فقد انعقدت خلال هذه السنة ندوة دارتموث Dartmouth حول الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence، والتي حضرها كلود شانون Claude Elwood Shannon وجون ماكارثي John McCarthy ومرفين منسكي Marvin Lee Minsky، وآخرون (1956). وإلى جانب ذلك، نشر شانون وماكارثي (1956) كتاب دراسات للإنسان الآلي Automata Studies، وقدم منسكي خطاظة أولية لمقاله المؤثر "خطوات نحو الذكاء الاصطناعي" Steps toward artificial intelligence الذي نشره سنة 1961. وفي ندوة معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا (Massachusetts Institute of Technology [MIT]) (1956) حول نظرية المعلومات information theory، شارك شومسكي بورقة عن نظريته في اللغة، وعرض جورج ميلر دراسته "العدد السحري 7 زائد أو ناقص 2: بعض حدود قدرتنا على معالجة المعلومات The Magical number seven plus - or minus two: Some limits in our capacity for processing information" وأكد على حدود قدرة الإنسان على معالجة المعلومات، وعرض آلن نوبل Allen Newell وهربرت سيمون Herbert Alexander Simon (1956) نموذجهما الحاسوبي computational model، "حال المشاكل العام" General Problem Solver. وفي هذه السنة أيضا نشر جيروم برونر Jerome Bruner وجاكلين كودنو Jacqueline Goodnow و جورج أوستين George Austin كتابهم "دراسة التفكير" A Study of Thinking.

³ اعتراض السلوكية على دراسة السيوروات الذهنية (أو الأحداث الذهنية) ليس لأنها غير موجودة، بل لأنها لا تصلح للتحليل الوظيفي functional analysis للسلوك، إلى جانب أنها غير قابلة للملاحظة.

⁴ اعتبر شومسكي أن الجهل الإنساني human ignorance يشمل المشاكل problems والأسرار mysteries، ورأى الذهن من بين هذه الأسرار. ⁵ افترض ستيفن بنكر Steven Pinker في كتابه (How the mind Works?) أن الذهن يتشكل من أدوات حساب computation تتجت عن الانتقاء الطبيعي الذي مكن أسلافنا من حل المشاكل التي واجهتهم. ومن بين الأسئلة الكبرى التي يتناولها العلم حاليا هو هل يمكن للألة أو الذكاء الاصطناعي أن يستنسخ الذكاء الطبيعي؟ أو أن يستنسخ الذهن الصلب أدوات الذهن الرطب؟ وإذا ما توصلنا إلى صنع آلة تشبه الإنسان فهل ستكون واعية؟ بالنظر إلى أن أعقد خاصيتين في الذهن الإنساني، هما الوعي consciousness والذكاء intelligence.

(1956) الذي تناول مفهوم الاستراتيجيات المعرفية cognitive strategies التي تحيل إلى الاستراتيجيات التي تساعد على تحسين مستوى التعلم، كالتنظيم، واستعمال التصوير في التذكر ...، وتم التمييز بين الاستراتيجيات المعرفية والاستراتيجيات المطامعرافية والاستراتيجيات الاجتماعية الانفعالية؛ واعتمد جون سويتس John Swets وولسون تانر Wilson Tanner وتيودور بردسال Theodore G. Birdsall (1961) من جامعة ميشيغان Michigan على نظرية كشف الإشارة signal-detection theory في دراسة الإدراك، وهي تفحص كيفية كشف وجود منير خافت على خلفية منيرات أخرى. وتفترض أنه ليست هناك عتبة وحيدة (أو مطلقة)، كما افترض ذلك غوستاف فشنر Gustav Theodor Fechner، وأن الكشف يرتبط جزئياً بتجربة الشخص وانتظاراته، وتحفيزه ودرجة عيائه.

جدول 1

العناصر الأساسية لنظرية الإشارة في الإدراك

مثير	نجاح (Hit)	إخفاق (Miss)
إشارة 1: هل تظهر طائرات عدوة على شاشة الرادار؟	إبذار خاطئ (False alarm)	رفض صحيح (Correct Rejection)
إشارة 2: هل يظهر ورم في صورة الأشعة؟		

بالإضافة إلى ذلك، مهدت أبحاث فلويد لونسبوري Floyd Lounsbury (1956) و وارد غوندونوف Ward Hunt Goodenough (1964) لظهور الأنتروبولوجيا المعرفية cognitive anthropology، ونشر جون كارول John Bissell Carroll مقالات بنيامين وورف Benjamin Lee Whorf (1956) عن تأثير اللغة في الفكر thought، فقد افترض أن بنية اللغة تؤثر في رؤية المتكلم بها للعالم وفي نظامه المعرفي أو معرفيته، كما طور وورف مبدأ النسبية اللسانية linguistic relativity، ويفيد ذلك أن الفكر يتأثر ببنية اللغة. وافترض دونالد برادبنت Donald Eric Broadbent (1957) أن المعلومات تمر من متتالية من المعالجات، إذ تخضع المثيرات لمعالجة إدراكية أولية في المستودع الحسي، قبل أن تمر إلى مصفاة انتباهية attentional filter تسمح لبعض المعلومات فقط بالمرور إلى المستودع القصير المدى (STS) short-term store، ويسمح التكرار بحفظها مؤقتاً في هذا المستودع قبل أن يتم، في الأخير، تحويل جزء منها إلى المستودع البعيد المدى (LTS) long-term store. وبينما يتفق دونالد برادبنت وأن تريسمان Anne Treisman (1960) على وجود عنق زجاجة bottleneck، غير أنهما يختلفان حول موضعها. وأسس جيروم برونر و جورج ميلر سنة 1960 "مركز هارفارد للدراسات المعرفية Harvard Center for Cognitive Studies"، الذي رسخ الثورة المعرفية، ومهد لتطور العلوم المعرفية. وقد انفتحت الثورة المعرفية على علماء نفس وعلماء نفس عصبيين Neuropsychologists مرموقين خارج الولايات المتحدة الأمريكية، مثل جون بياجي Jean Piaget (1952) الذي كان يدرس النمو المعرفي، و فردريك بارتلت Frederic Charles Bartlett (1932) الذي أنجز أبحاثاً في اشتغال الذاكرة، وألكسندر لوريا Alexander Romanovich Luria (1933) الذي اعتبر الدماغ والذهن كلا واحداً، إذ افترض أن السيرورات الذهنية تنتج عن تآزر باحات دماغية مختلفة. وقد نشر نيسر Ulric Neisser (1967) أول كتاب في علم النفس المعرفي "cognitive psychology". ودافع جيري فودور Jerry Fodor (1983) عن قابلية الدماغ الإنساني modularity of mind، إذ افترض أنه يتضمن قوالب متخصصة في معالجات نوعية (كالقالب اللغوي... وتفترض القالبية أن سيرورة معالجة اللغة، أو سيرورة الإدراك (Marr، 1982) تعمل في استقلال عن السيرورات الأخرى. وفي مقابل القالبية هناك المعالجة العامة، وهي ترى أن قوالب الإدراك أو اللغة تعالج أيضاً معلومات أخرى. وقد تبين أن المقاربة القالبية تصلح لدراسة بعض الظواهر المعرفية كاللغة، لكنها غير فعالة في دراسة ظواهر أخرى مثل الذكاء الذي يرتبط بباحات دماغية مختلفة.

⁶ اعتبر برادبنت Broadbent أن مشاكل الحياة اليومية real-life problems لا ينبغي دراستها فقط، بل يجب أن تشكل نقطة انطلاق البحث المعرفي. فقد سبق أن وجد هرمان إبنجهاوس Hermann Ebbinghaus (1885) أن التعلم الموزع spaced learning أفضل من التعلم المكثف massed learning. وأكد بارتلت (Bartlett، 1932) على أهمية فهم أداء الذاكرة في الوضعيات الطبيعية ecological (field) studies of memory. وقد أدت التطورات التكنولوجية خلال الحرب العالمية الثانية (الرادار، الطائرات الحربية) إلى تطور البحث التطبيقي في علم النفس، وبخاصة دراسة كيفية التعامل مع أكثر من مصدر للمعلومات. فقد كان برادبنت طياراً في سلاح الجو البريطاني، وكان على علم بالمشاكل التي يواجهها الطيارون (الانتباه الموزع)، واستعمل تقنية الاستماع المزدوج (dichotic listening) لدراسة كيفية معالجة أكثر من معلومة. ودعا نيسر Neisser (1976) أيضاً إلى الصحة الإيكولوجية ecological validity للدراسات السيكولوجية. وقد اعترض على ذلك باناجي Banaji و كراودر Crowder (1989)، اللذين اعتبرا أن الدراسات الإيكولوجية أفضت إلى اكتشافات محدودة، لأن المجرى يمارس مراقبة ضعيفة على المتغيرات. ومن بين الأمثلة على علم النفس المعرفي التطبيقي إجراء دراسات تناولت تأثير الأداء المعرفي بالعقاقير وبالدرجات البيولوجية كالإيقاع اليومي circadian rhythm، والدورة الشهرية menstrual cycle، والفارق الزمني أثناء السفر بالطائرة jet lag، والعمل الليلي night work.

2. علم النفس المعرفي والعلوم المعرفية

يعتبر علم النفس المعرفي فرعاً من العلوم المعرفية التي تشترك في دراسة العمليات الذهنية (أو الوظائف الذهنية). وغالباً ما يتم التمييز بين الدماغ والذهن، أو بين المادة والوظيفة. وإذا استندنا إلى استعارة الحاسوب، فإن الدماغ يمثل البنية المادية hardware، في حين يقابل الـ software (الذهن الرطب wet mind) والحاسوب (الذهن الجاف dry mind) في معالجة المعلومات أو الحساب computation، لكنهما يختلفان في الكيفية التي تجري بها عمليات المعالجة. وقد مهد ظهور السبرنتيقا أو دراسة أنظمة المراقبة Norbert Wiener (1948) والمعلوماتيات computer science (Neumann, 1945)، بالإضافة إلى المحاولات الأولى للمماثلة بين اشتغال الدماغ والحاسوب brain-computer analogy (Von Neuman, 1957، نقلاً عن Ulam، 1958، Simon، 1967)، وقد حذر ديفيد مار David Marr (1976، 1982) من خطر الخلط بين الدماغ والحاسوب، إذ اعتبر أن فهم الحاسوب هو جزء فقط مما نحتاجه لفهم الكيفية التي يعالج بها الدماغ الإنسان المعلومات. ويوضح الجدول أسفله بعض الاختلافات بين الدماغ والحاسوب في معالجة المعلومات.

جدول 2

المقارنة بين الحاسوب والدماغ في معالجة المعلومات

الدماغ	الحاسوب
يوجه الانتباه إلى جزء فقط من معلومات المدخل (نظرية المصفاة).	يتلقى المدخل input بأكمله، من خلال لوحة المفاتيح، أو ذاكرة الناقل التسلسلي الكوني (Universal Serial Bus) USB Memory.
ينجز عمليات مختلفة، وبسرعات متباينة.	يقوم بنفس الحسابات computations أو المعالجات.
قد يفشل في استرجاع بعض المعلومات.	لا يفقد المعلومات إلا إذا تضررت.
لا يمكن استبعاد بعض الأفكار المزعجة من الـ ذهن.	يمكن حذف المعلومات بصورة نهائية من الحاسوب.
الدماغ متوازي الاشتغال parallel functioning.	الحاسوب تسلسلي الاشتغال serial functioning.
تؤثر الانفعالات على عمل الدماغ.	لا ينفعل emotionless.

شكل 3

خطاطة توضح متتالية المعالجات التي تخضع لها المعلومات في الحاسوب والدماغ

يرى برتراند راسل Bertrand Russell (1931) أن العلوم تطورت على عكس ما كان متوقعا؛ فقد بدأنا بدراسة ما هو بعيد عنا، ثم الأقرب، إذ بدأنا بالسماء، ثم الأرض، والنباتات وجسم الإنسان، وفي الأخير، وبشكل سيء، الـ ذهن الإنساني. وتكمن صعوبة دراسة الـ ذهن مقارنة بالظواهر التي ذكرها راسل في أنه غير قابل للملاحظة وصعب القياس. لذلك، يعتبر الـ ذهن أعقد نظام في الكون، فدعامة الـ ذهن أي دماغ الإنسان يتكون من حوالي 100 مليار عصبون (خلية عصبية)، وكل عصبون يقترن بما بين 10^4 و 10^5 من العصبونات الأخرى. ويعتقد بعض الباحثين بأن الدماغ يستطيع تخزين حوالي 2.5 بتابايت petabytes (حوالي 2.5 مليون جيجابايت gigabytes) من المعلومات (Reber, 2010). ومن ثم، فهذه الشبكة الواسعة من الاقترانات والدارات العصبية هي التي تسند السيرورات الذهنية.

لقد أدى قصور المقاربات المختلفة التي اعتمدها علماء النفس في دراسة الـ ذهن إلى انتقال البحث في السيرورات الذهنية إلى حقل أوسع يضم إلى جانب علم النفس المعرفي تخصصات قريبة كالأنثروبولوجيا anthropology، واللسانيات linguistics، والفلسفة philosophy، والذكاء الاصطناعي، والعلوم العصبية neuroscience. ويعزى هذا إلى اقتناع علماء النفس بأن علم النفس لا يستطيع وحده أن يستكشف كل مظهرات الـ ذهن الإنساني (الثقافية، واللغوية، والإبستمولوجية، والحاسوبية (أو الرياضية)، والفيزيولوجية والسيكولوجية). فهذا الأخير يتجاوز علم النفس، ويستدعي تخصصات قريبة، وبذلك ظهرت العلوم المعرفية، ولم تعد دراسة الـ ذهن من اختصاص علم النفس فقط، بل صارت موضوعاً مشتركاً لعلوم مختلفة. وهذا البحث المشترك يرمي إلى فهم الـ ذهن من زوايا مختلفة، فالفلسفة تتناول ما إذا كانت الالات تستطيع أن تعي الأنشطة التي تقوم بها، في حين أن العلوم العصبية تبحث في البنيات الفيزيولوجية التي تسند النشاط الذهني، وتستكشف الأنثروبولوجيا البنيات الذهنية في الثقافات المختلفة، ويحاول الذكاء الاصطناعي محاكاة الأنشطة الذكية

التي يقوم بها الإنسان. وتوزيع دراسة السيرورات الذهنية بين علوم مختلفة يبرره تمظهر السيرورات الذهنية في الثقافة واللغة والبيولوجيا والفلسفة والمعلومات. غير أن انفتاح علم النفس على بعض التخصصات القريبة لا يفيد اختزال علم النفس في العلوم المعرفية، بل يشير إلى أن فهم ذهن الإنسان يشترط تعاون هذه العلوم. وقد سمحت العلوم المعرفية برؤية أكثر تفصيلاً لما يجري في ذهن الإنسان. ومن ثم، فالعلوم المعرفية هي الدراسة العلمية اليمبحثية للذهن. ولا يحيل مصطلح العلوم المعرفية إلى مجموع هذه المباحث، بل إلى تقاطعاتها وعملها على موضوع مشترك. وإجمالاً، فالعلوم المعرفية هي مجهود يتعاون فيه باحثون من تخصصات مختلفة في تحليل الذاكرة.

وبذلك، ترمي العلوم المعرفية إلى فحص كيفية:

- معالجة الأنظمة الطبيعية (إنسان أو حيوان)، أو الاصطناعية (إنسان آلي) للمعلومات؛

- تمثيل المعلومات في الذاكرة؛

- استعمال المعارف لتوجيه الانتباه والسلوك.

وتتضمن العلوم المعرفية تخصصات مختلفة أهمها، علم النفس المعرفي، والفلسفة، واللسانيات، والأنتروبولوجيا،

والذكاء الاصطناعي، والعلوم العصبية.

شكل 3

المباحث التي تتشكل منها العلوم المعرفية (Miller، 2003)⁷

الفلسفة

تضطلع الفلسفة بمهمة أساسية في العلوم المعرفية، فهي تحصر المشاكل، وتنتقد النماذج وتقتراح خطوط بحث جديدة (Garfield، 1995، نقلاً عن Friedenberg و Silverman، 2006)، كما تقوم بتقييم صحة واتساق الأطر المفاهيمية التي تستعمل لفهم الأنشطة المعرفية. وهي تبحث أيضاً في طبيعة البنات المجردة التي تدرسها العلوم المعرفية والعلاقات فيما بينها. ومن بين القضايا التي تتناولها الفلسفة، هناك مسألة الذاكرة والجسد، أو الكيفية التي ترتبط بها الخواص السيكلوجية أو الذهنية بالخواص الفيزيائية (الجسدية) physical properties.

جدول 2

الذهن والجسد حسب كيتزيس (Kitzis، 2002)

فئة النظريات	أسماء النظريات	المكون الفيزيائي	اتجاه السببية	المكون الذهني
الأحادية Monism	النزعة المثالية (الذاتوية) Idealism/Solipsim	-	-	ذهن
	النزعة الفيزيائية Physicalism	جسد	-	-
الثنائية Dualism	النزعة الثنائية الكلاسيكية Classical Dualism	جسد	→	ذهن
	نزعة التوازي Parallelism	جسد	-	ذهن
	نزعة الظاهرة المصاحبة Epiphenomenalism	جسد	←	ذهن
	النزعة التفاعلية Interactionism	جسد	↔	ذهن

لقد سبق أن اعتبر أرسطو أن الفرق بين الذاكرة والجسد يشبه الفرق بين الشكل والمادة، فعلى سبيل المثال يمكن تحويل كتلة من العجين (يمكن مقارنتها بالدماع) إلى كرة أو فطيرة، وهذه الأشكال المختلفة تشبه الأفكار المختلفة التي

⁷ تتضمن العلوم المعرفية مباحث فرعية، من بينها علم النفس اللساني psycholinguistics، واللسانيات الحاسوبية computational Linguistics، واللسانيات العصبية neurolinguistics، والعلوم العصبية المعرفية cognitive Neuroscience.

يولدها الدماغ، وهي بذلك حالات فيزيائية مختلفة، وليست جوهرًا روحياً غير مادي. وفي مقابل ذلك اعتبر أفلاطون أن ذهن والدماغ يوجدان في عالمين مختلفين، فالذهن يوجد في عالم المثل، وهو غير مادي وغير ممتد non-extended، بينما يوجد الجسد في عالم مادي وممتد. وقد انتقد جيلبرت ريل Gilbert Ryle (1949) الثنائية، واعتبر أن الذهن ليس أحد مكونات الدماغ، بل يعملان ككل متنسق ومنظم، ولكي يوضح ذلك قدم مثال مجيء أجنبي إلى جامعة كبيرة، فقد يزور الحي الجامعي والأقسام المختلفة، غير أنه سيسأل عن الجامعة، ويقول: أين هي الجامعة؟، وسيقال له بأن الجامعة ليست أيًا من هذه البنايات بل كل هذه البنايات المقترنة فيما بينها. وقد لخص أندري كلارك Andy Clark (2001) الانتقادات للثنائية، بما في ذلك تصور ديكرت، واعتبر بأن الثنائية لا تخبرنا بأي شيء عن الذهن، فإذا كان الذهن ليس هو الدماغ وليس فيزيائياً، فما هو إذن؟ ووجد أن صمتاً مطبقاً يلف هذه المسألة، ويتم الاكتفاء بالقول بأنه غير مادي. وتواجه الثنائية مشاكل أخرى، ومن بينها ارتباط الذهني بالفيزيائي، فالإصابات التي يتعرض لها الدماغ تؤثر على الوظائف المعرفية، كاضطراب اللغة، ومن ثم قد يتضح أن الذهني مندمج في الفيزيائي، أو أن الذهن يرتبط بالدماغ. ومن بين أبرز فلاسفة الذهن يمكن أن نذكر جيلبرت ريل Gilbert Ryle (1949)، جون سرل John Searle (1969)، دانيال دينيت Daniel Dennett (1969)، توماس ناجل Thomas Nagel (1974)، ديفيد شالميرس David Chalmers (1996) وأندري كلارك Andy Clark (2001).

اللسانيات

تدرس اللسانيات اللغة، إذ تبحث في الصوارة أو طبيعة الأصوات phonology، والتراكيب أو قواعد تنظيم الكلمات والنحو syntax، والدلالية semantics (معاني الكلمات)، والتداول pragmatics (دراسة الكيفية التي تستعمل بها اللغة في الحياة الاجتماعية). وتسعى اللسانيات المعرفية cognitive linguistics إلى فهم كيفية تمثيل المعارف اللسانية في الذهن، وكيفية اكتسابها واستعمالها، وكيفية ارتباطها بالتمثيلات الذهنية الأخرى والمظاهر الأخرى للذهن. وتوجه نتائج الأبحاث في اللسانيات الباحثين في العلوم المعرفية، إذ أن المعرفة اللسانية تخبرنا عن إكراهات النظام الرمزي الذي يستند إليه نظام معالجة المعلومات لدى الإنسان والحاسوب. ويعتبر نعوم شومسكي (1957)، وستيفن بنكر Steven Pinker (1994)، من أبرز علماء اللسانيات.

الذكاء الاصطناعي

في أعلى هرم الذكاء يوجد الإنسان. وقد عرف منسكي Marvin Minsky (1961) الذكاء الاصطناعي بأنه العلم الذي يمكننا من أن نجعل الآلات تقوم بأفعال تحتاج إلى الذكاء لو قام بها الإنسان. وعرفه باسيل بلاكويل Basil Blackwell (1990) بمحاولة تطوير برامج حاسوبية تستطيع إنجاز مهمات معرفية معقدة. وعلى العموم، يتناول الذكاء الاصطناعي الكيفية التي يتمكن بها نظام معالجة المعلومات من إنجاز مهمات متفاوتة التعقيد، ونوع التمثيلات (بنيتها)، وتنظيمها ومقاسها) التي يعالجها النظام المعرفي أثناء إنجاز بعض المهمات. ويصمم علماء الذكاء الاصطناعي أنظمة ذكية تحاكي الكيفية التي تنجز بها الكائنات الحية (الإنسان، والحيوان) مهمات متفاوتة التعقيد. لكن بينما يمكن تحديد أسباب تعثر برنامج في الأنظمة الذكية الاصطناعية وإصلاحها، كتعديل قاعدة المعطيات أو إجراءات معالجة المعلومات، لا يستطيع عالم النفس المعرفي تعديل الذاكرة البعيدة المدى، أو سيرورات المعالجة لكي يعرف تأثير ذلك على اشتغال النظام المعرفي. وقد بنى علماء النفس نماذج تصف وتفسر المعرفية الإنسانية استناداً إلى النماذج التي وضعها علماء الذكاء الاصطناعي، ويستعين الباحثون في الذكاء الاصطناعي بالمعطيات التي يجمعها علماء النفس من المبحوثين الأدميين. ومن بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تصميم أنظمة بصرية حاسوبية computer-vision systems تسمح بالتعرف على الأشخاص عند مرورهم في الحواجز الأمنية بالمطارات، كما تستطيع بعض أنواع الإنسان الآلي التحرك ...

وتستعمل نتائج الأبحاث في الذكاء الاصطناعي في الفلاحة، فقد يقوم الإنسان الآلي بتشذيب الأشجار أو جمع المحاصيل ...؛ وفي الصناعة إذ ينجز الإنسان الآلي بعض المهمات الصعبة أو الخطيرة، وفي الطب يمكن للآلات أن تشخص الأمراض أو تقوم بعمليات جراحية، وفي التربية يمكن للإنسان الآلي المساعدة في البحث عن الأسباب التي تجعل الأطفال يرتكبون بعض الأخطاء أثناء التعلم، وفي البحث العلمي أيضاً إذ يمكن للإنسان الآلي أن يضع نظريات استناداً إلى المعطيات التجريبية. ومن أشهر علماء الذكاء الاصطناعي، جون مكارثي John McCarthy (1960)، كلود شانون Claude Shannon (1948)، مرفين منسكي Marvin Minsky (1961)، هربرت سيمون Herbert Simon (1967)، آلن نويل Allen Newell (1972) ...

الأنثروبولوجيا

تدرس الأنثروبولوجيا المعرفية الإنسانية human cognition في سياقات ثقافية أو عبرثقافية cross-cultural contexts مختلفة. وقد نتجت الأنثروبولوجيا المعرفية عن التفاعل بين اللسانيات والأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية socio-cultural Anthropology. وهي تبحث في سيرورة ظهور البنيات الذهنية، وترمي إلى نمذجة

السيرورات الثقافية التي تولدت عنها الإواليات المعرفية. وتتناول الارتباطات بين المعرفية والثقافة، وتأثير قوى الانتقاء selection forces لدى أسلافنا في تشكل البنيات المعرفية التي نمتلكها اليوم. وهي بذلك تدرس المعرفية في سياقات اجتماعية وثقافية مختلفة. فقد يحلل الأنتروبولوجي المعرفي الفروقات في التفكير (والتذكر والتفويض، واللغة والفروقات المعرفية بين الجنسين ...) في ثقافات متباينة.

وقد ميز لونسبوري Floyd Glenn Lounsbury (1956) بين 3 مناهج لدراسة اللغة (التراكيب syntactics، والدلالة semantics والتداول pragmatics)، ويرى أن اللسانيات بدأت بدراسة التراكيب أو الأشكال اللسانية بغض النظر عن معناها أو الوظائف الاجتماعية للخطاب أو اللغة. كما شرعت في دراسة الدلالية (أو المعاني) والتداول (الوظائف الاجتماعية) عشوائيا. لذلك يرى لونسبوري أن الأنتروبولوجيا ينبغي أن تنتقل من الدراسة الدقيقة للدلالية إلى فهم أوسع للتداول.

العلوم العصبية

تطلق العلوم العصبية من مبدأ أن الدماغ هو دعامة الذهن. وقد تبين أن الدماغ ينمو ويتكيف مع الإصابات التي يتعرض لها (مطواعية الدماغ cerebral plasticity)، كتجدد نمو المحورات وإنباتها axon sprouting. ويتمثل نمو الدماغ الإنساني في الوزن، إذ يبلغ وزن دماغ الرضيع حوالي 350 غراما عند الولادة، ويصل في نهاية السنة الأولى إلى 1000 غرام، ويبلغ وزنه في الرشد حوالي 1400 غرام، لكن النمو الأساسي للدماغ الإنساني يتجسد في تشكل ونمو الاقترانات بين الخلايا العصبية. ويفحص عالم الأعصاب neuroscientist السيرورات الفيزيولوجية التي تتدخل في المعرفية، إذ يدرس بنية ووظائف الجهاز العصبي. ومن ثم، يصف الأحداث الذهنية على المستوى العصبي، ويتناول الدعامة المادية، أو البنية المادية hardware البيولوجية التي تجري من خلالها البرمجية software الذهنية. وقد اكتشفت الأبحاث في العلوم العصبية حوالي 150 وظيفة للباحات الدماغية، وأكثر من 50 نوعا مختلفا من الخلايا العصبية، إضافة إلى حوالي 100 ناقل عصبي. وقد تم الشروع حديثا في برنامج تحديد الاقترانات بين الخلايا العصبية human connectome project. لكن هناك مستويات مختلفة لوصف الدماغ، ولم يتضح بعد المستوى الذي يتدخل أكثر في السيرورات المعرفية، لذلك تحلل العلوم العصبية هذه المستويات المختلفة؛ إذ تبحث في بنية العصبون neuron، والنقل المشبكي synaptic transmission بين العصبونات، وشكل نشاط مجموعات من العصبونات، والعلاقات بين الباحثات الدماغية المختلفة.

وقد حققت العلوم العصبية اختراقات عظيمة في استكشاف الدماغ والذهن، بفضل مجموعة من الباحثين من بينهم ميكائيل كازانغا Michael Gazzaniga (1967)، جون بيير شانجو Jean-Pierre Changeux (1987)، روبرت سابلسكي Robert Sapolsky (1990)، أنتونيو داماسيو Antonio Damasio (1996) إيرك كاندل Eric Kandel (2001)، بول غرنارد Paul Greenard (2001).

وعلاوة على ذلك، توجد تخصصات بينية في العلوم المعرفية، من بينها علم النفس اللساني psycholinguistics الذي يدرس السيرورات الذهنية التي تسمح بإنتاج وفهم اللغة، واللسانيات العصبية neurolinguistics، وهي تبحث في البنيات العصبية التي تتيح إنتاج وفهم اللغة، واللسانيات الحاسوبية computational linguistics وتتناول النمذجة الحاسوبية للغة، والعلوم العصبية المعرفية cognitive neuroscience، وهي تفحص الأسس البيولوجية للمعرفية أو موضعة الوظائف المعرفية في الدماغ، إلى جانب الأنتروبولوجيا المعرفية cognitive anthropology التي تحلل المعرفية الثقافية التي تتجلى في الحكايات والأدوات (D'Andrade, 1995).

وبذلك فقد أفضى هذا الجهد المشترك إلى فهم أفضل للسيرورات الذهنية التي تتدخل في التفاعل بين العالمين الداخلي والخارجي أو البيئة، لكنه يكشف أيضا توزع المعطيات عن الذهن بين تخصصات مختلفة.

موضوع ومناهج علم النفس المعرفي

موضوع علم النفس المعرفي

يرمي علم النفس المعرفي إلى تحديد أو وصف العمليات أو السيرورات الذهنية التي ينجز بها الفرد مهمات ذهنية مختلفة؛ إذ يدرس علم النفس المعرفي السيرورات والبنيات الذهنية التي تتدخل في إدراك وتخزين واستعمال المعارف، أي أنه يفحص تحويل المدخل وبلورته وتخزينه واسترجاعه واستعماله (Neisser, 1967). وتشترط السيرورات والتمثلات الذهنية السلوك. وبذلك يحلل عالم النفس المعرفي:

- كيفية استقبال معلومات العالم الخارجي؛

- كيفية تخزين وتمثيل المعلومات؛

- صيغ معالجة واستعمال المعلومات.

لكن عالم النفس المعرفي لا ينبغي أن يكتفي مثلا بافتراض أن الإنسان يعتمد على الذاكرة في استحضار المعلومات، بل ينبغي أن يحدد متتالية السيرورات التي تتدخل في التذكر أو حفظ memorization المعلومات؛ وهذه

السيرورات هي الترميز encoding، والتخزين storage والاسترجاع retrieval. لذلك يسعى علم النفس المعرفي إلى أن يحدد متتالية السيرورات الذهنية التي تتدخل في معالجة المعلومات أو في المعرفة الإنسانية. وتخضع معالجة المعلومات في المعرفة لإكراهات بنيوية ووظيفية. وتتمثل الإكراهات البنيوية في مكونات النظام المعرفي، فعلى سبيل المثال نميز في البنيات الذاكرية بين الذاكرة الحسية والذاكرة القصيرة المدى والذاكرة العاملة والذاكرة البعيدة المدى، ويشكل ترتيب هذه المكونات الهندسة المعرفية cognitive architecture. وتتحدد الإكراهات الوظيفية في مميزات السيرورات المعرفية والتمثلات الذهنية، وتتجلى في سرعة ودقة إطلاق وتنفيذ هذه السيرورات. وتتحدد أبرز مميزات السيرورات المعرفية في الآلية automaticity والمراقبة control، ومن بين مميزات التمثلات الذهنية هناك تنظيم المعلومات في الذاكرة كالشبكات الدلالية semantic networks.

وتتمثل أبرز السيرورات التي يدرسها علم النفس المعرفي في الإدراك، والانتباه، والذاكرة والتعلم، والاستدلال reasoning، وحل المشاكل problem solving، وإنتاج وفهم اللغة، وأخذ القرار decision making ...

الإدراك Perception

تعالج هذه السيرورة الذهنية المعلومات الحسية، وتسمح بالتعرف على الأحاسيس sensations أو المثيرات التي تصلنا من العالم الخارجي (عن طريق المستقبلات الحسية)، وتنظيمها، وإعطائها معنى. ومن بين النظريات التي تفسر الإدراك:

النظرية التحليلية analytic theory. وقد استندت إلى أبحاث عالمي الأعصاب هوبل David Hubel و ويسل Torsten Wiesel (1977) اللذين توصلا إلى وجود كاشفات للسمات feature detectors في القشرة الدماغية. وهي تعتبر أنه بدلا من تخزين نسخ كل الأشياء في الذاكرة، ومن ثم مسحها للعثور على مقابل مثير جديد من أجل التعرف عليه، يمكن الاكتفاء بالتحقق من وجود أو غياب عدد محدود من السمات للتعرف على كل الأشياء. فعلى سبيل المثال ينبغي تخزين حوالي 50 ألف شكل أو قالب template للكلمات من أجل استعمال وفهم اللغة. لذلك يعتمد الإدراك في هذه النظرية على عدد محدود من السمات، ويجري التعرف على الأشياء من خلال تحليل الباترن (النمط) إلى السمات التي يتشكل منها ومقارنته بلوائح السمات التي تمثل مفاهيم الأشياء في الذاكرة (نموذج السمات، Smith et al, 1974).

النظرية الكلية holistic theory (مثل نظرية الجشطالت). تفترض أن الإدراك كلي، ولا يشترط التحليل، إذ يكون التعرف على بعض الأشياء كليا، فعلى سبيل المثال نستحضر صور بعض الوجوه والأشياء، ونستمع إلى الموسيقى، وهذه الأشياء تفقد دلالتها إذا قمنا بتحليلها إلى العناصر التي تتشكل منها (فالكلمات لا يمكن أن نمناها المعنى إذا قمنا بتحليلها إلى الحروف التي تتكون منها، والقطعة الموسيقية ستفقد دلالتها إذا فككناها إلى النوتات التي تتشكل منها).

وبما أن السمات لا تتيج أحيانا التعرف على الأشياء، (على سبيل المثال، من بين السمات التي تحدد الطائر هي أن له ريش وبييض غير أن بعض الزواحف تبيض أيضا). وبالنظر أيضا إلى أن القوالب templates ستكون كثيرة ومربكة (لا يمكن مثلا الاحتفاظ بأشكال كل الكلمات) اقترح إرفين بيدرمان Irving Biederman (1987) نظرية التعرف من خلال المكونات recognition-by-components theory، واعتبر أن بعض المكونات البصرية الوسيطة يمكن أن تشكل قاعدة التعرف على جميع الأشياء. فمثلا يمكن تعلم آلاف الكلمات والتعرف عليها استنادا إلى بعض البنيات المحدودة كالحروف في الكتابة والصويتات phonemes في الكلام، توجد بعض الأشكال الأساسية الثلاثية البعد basic three-dimensional shapes التي تحافظ على بنيتها الأساسية في الأشياء، وإن تغير موضعها، أو دورانها rotation كالمكعب والمكعب. واعتبر أن عددا صغيرا من الأشكال الأولية primitive shapes يسمح بالتعرف على كل الأشياء الطبيعية والاصطناعية تقريبا. وقد سماها الجيونات geons أو الأيقونات الهندسية geometric icons، واقترض أن 30 جيونا تكفي للتعرف على كل الأشياء.

شكل 4

نماذج للأشكال الأولية (الحيوانات) التي تستند إليها نظرية التعرف من خلال المكونات (Biederman, 1987)

1- هرم، 2- مكعب، 3- أسطوانة، 4- موشور، 5- قبضة.

يخضع الإدراك لعتبات مختلفة، وقد ميز غوستاف فيشنر Gustav Fechner (1860) بين العتبة المطلقة (أي أصغر قيمة للمثير تؤدي إلى استجابة، كالإحساس بالحرارة)، والعتبة التفاضلية differential threshold أصغر فرق بين مثيرين يدركه المبحوث (الفرق المحسوس بالكاد just noticeable difference)، وهو يبلغ في المتوسط % 2,5، ويمكن توضيح ذلك من خلال المثال التالي:

- 1- يضبط المجرّب لمعان brightness ضوئين بحيث يكون لمعانهما متساويا؛
- 2- يغير المجرّب تدريجيا لمعان أحد الضوئين (المقارن comparison light) إلى أن يقول المبحوث أن الضوئين مختلفان.

الانتباه Attention

يعتبر الانتباه attention إحدى السيرورات الذهنية الأساسية التي يدرسها علم النفس المعرفي. وهو يشير إلى تقوية مثير على حساب مثيرات أخرى (كالعدسة المكبرة)، وهو يتضمن التنبير focalization والتركيز concentration، أي إهمال بعض المعلومات لكي تعالج معلومات أخرى بفعالية أكبر، ومن ثم فالانتباه هو الوضوح الحسي sensory clarity الذي يشمل بعض المثيرات دون أخرى. ويحيل المأزق التسلسلي إلى محدودية القدرة على معالجة المعلومات؛ إلى جانب محدودية التوازي parallelism في الأنظمة الحركية motor systems، فعلى الرغم من أن معظمنا يستطيع تنفيذ فعلين مختلفين عندما يرتبطان بنظامين حركيين مختلفين (كالمشي والتحدث)، لا نتكمن من أن نجعل نظاما حركيا واحدا يقوم بفعلين في آن واحد، فعلى الرغم من أن لدينا يدين فإننا نملك نظاما واحدا لتحريك اليدين، فعلى سبيل المثال لا نستطيع حك الرأس والتربيت على البطن، أو الكتابة والرسم في آن واحد. وينطبق نفس الشيء على العمليات الذهنية، وعلى الاستماع المزدوج، إذ لا يمكن معالجة رسالتين في نفس الوقت، ونضطر إلى انتقاء رسالة واحدة فقط، كما نعجز أيضا عن جمع وضرب عددين.

وسبق أن خصص وليام جيمس William James (1890) في كتابه "مبادئ علم النفس" فصلا لسيرورة الانتباه (الفصل 11)، وتحدث فيه عن الانتباه الانتقائي، والتركيز والتنبير والوعي. وقد درس إدوارد شيري Edward Colin Cherry (1953) الانتباه السمعي auditory attention، وتحديدًا مشكل خليط الحفل cocktail party problem وتناول القدرة على تتبع حوار بينما تجري مجموعة من الحوارات الموازية في قاعة بها الكثير من الأشخاص، واستعمل من أجل ذلك تقنية التعقب shadowing؛ إذ كان المبحوث يتلقى رسالتين مختلفتين في أذنيه، ويطلب منه إهمال إحداهما. وقد وجد شيري أن معلومات قليلة تعالج في الرسالة المهملة unattended message، على سبيل المثال، يتم التمييز بين ما إذا كان الأمر يتعلق بكلام أم بضجيج، وجنس المتكلم (ذكر أو أنثى). بالإضافة إلى ذلك، فقد درس دونالد برادبنت Donald Broadbent (1958) الانتباه استنادا إلى تقنية الاستماع المزدوج dichotic listening، وتوصل إلى أن هناك مصفاة انتباهية، تنتقي بعض المثيرات من أجل معالجتها، وتهمل مثيرات أخرى. واقترح دوتش Deutsch و دوتش

Deutch (1963) نظرية الانتقاء المتأخر late selection theory، وافترضنا أن محدودية القدرة تشمل نظام الاستجابة response system، وليس النظام الإدراكي perceptual system. وفي مقابل ذلك، اعتبرت أن تريسمان Anne Treisman (1964) في نظرية التخفيف أو الإضعاف attenuation Theory أن بعض الرسائل يتم تخفيفها أو إضعافها، وليس تصفيتها استنادا إلى مميزاتها الفيزيائية.

شكل 5

نموذج المصفاة filter model - دونالد برادبنت

شكل 6

نموذج التخفيف attenuation model - آن تريسمان

وينقسم الانتباه إلى:

- الانتباه الانتقائي selective (focused) attention: ويشير إلى توجيه الانتباه إلى معلومة واحدة، وإهمال المعلومات الأخرى، وهذا النوع من الانتباه تناولته نظرية المصفاة filter model - دونالد برادبنت.
- الانتباه الموزع divided attention: يعني الانتباه إلى عدة معلومات أو مثيرات في آن واحد، أو القيام بنشاطين متزامنين (كقراءة كتاب، والاستماع إلى الموسيقى).
- الانتباه الثابت sustained attention (اليقظة): يتمثل في الحفاظ على الانتباه أثناء إنجاز مهمة معرفية، ويظهر في الحالات التي يقوم فيها ملاحظ أو مستمع بكشف مثير غير مألوف، كمرآة شاشة رادار لكشف أية بقعة ضوئية، لأن ذلك قد يشير إلى اقتراب طائرة. والسهو distarction يؤثر على انتباه الشخص، ويحول دون استكمال المهمة التي يقوم بإنجازها، على سبيل المثال، لا يستطيع الأطفال الذين يشكون من عجز الانتباه وفرط النشاط ADHD تركيز الانتباه على المهمات التي ينبغي إنجازها.

- الانتباه البصري visual attention: عندما نختر أي نركز بصرنا، فإننا نوجه موارد المعالجة البصرية إلى جزء معين من الحقل البصري. على سبيل المثال عندما نقرأ، نحرك أعيننا بحيث نثبت الكلمات التي ننتبه إليها. ويشير مشكل الربط binding problem إلى الكيفية التي يجمع بها الدماغ بين سمات مختلفة في الحقل البصري. وفي هذا الإطار، اقترحت أن تريسمان نظرية دمج السمات feature integration theory، وتشير إلى تركيز الانتباه على مثير قبل تركيب سماته في نمط pattern.

وفي ارتباط بسيرورة الانتباه، فقد تبين أن المحادثة الهاتفية تؤثر على السلامة الطرقية أكثر من الاستماع إلى المذياع أو الحديث إلى راكب آخر في السيارة (Strayer و Drews، 2007). وأظهرت الإحصائيات أن السهو الناتج عن استعمال الهاتف أثناء القيادة يتسبب في 2600 حالة وفاة في الولايات المتحدة الأمريكية كل سنة (Anderson، 2015). وقد اتضح أن المحادثة الهاتفية تهدد سلامة السائق والمستعملين الآخرين للطريق، لأن الإجابة عن سؤال يطرحه الشخص الذي نتحدث إليه يفرض ضغطا على نظام المعالجة المركزية، ويتسبب في إهمال الوضعية الحالية لقيادة السيارة وإشارات المرور...، في حين أن الحديث إلى راكب آخر في السيارة ليس له نفس التأثير، لأن الراكب يعدل المحادثة تبعا لمتطلبات قيادة السيارة، وينبه أحيانا السائق إلى الأخطار المحتملة.

الذاكرة والتعلم

الذاكرة

الذاكرة نظام يسمح بترميز وتخزين واسترجاع المعلومات. وهي تتضمن مجموعة من البنيات، من بينها الذاكرة الحسية والذاكرة القصيرة المدى والذاكرة البعيدة المدى. وهذه البنيات الأساسية تنقسم إلى بنيات فرعية، إذ تتشكل الذاكرة الحسية من ذاكرة حسية أيقونية *iconic memory*، وذاكرة حسية صدى *echoic memory*، وتتضمن الذاكرة القصيرة المدى ذاكرة سمعية قصيرة المدى وذاكرة بصرية قصيرة المدى؛ وتتميز الذاكرة القصيرة المدى بمحدوديتها (Miller, 1956)، لكن يمكن تجاوز هذه المحدودية من خلال التنظيم والتجميع في قطع *chunking*. وتتكون الذاكرة البعيدة المدى من ذاكرة تصريحية *declarative memory*، وهي واعية (دلالية ومشهدية- سيرذاتية) وذاكرة إجرائية *procedural memory* وهي لاواعية (مهارات حركية وعادات، إشعال *priming*، تعلمات ترابطية أولية *basic associative learning* (استجابات انفعالية *emotional responses*)، وتعلمات غير ترابطية *non-associative learning* (منعكسات *reflexes*).

واقترض كريك Craik و لوكهارت Lockhart (1972) أن المعلومات تخضع لمستويات مختلفة من المعالجة *processing levels*، تتأرجح بين المعالجة السطحية والعميقة. ومن ثم جرى التمييز بين نوعين من التكرار، تكرر الصيانة *maintenance rehearsal* وتكرار البلورة *elaboration rehearsal*. وفي حين يتولى النوع الأول من التكرار صيانة وحفظ المعلومة بدون تحويلها إلى شفرة عميقة، ويمنع فقدان المعلومة خلال فترة الصيانة من دون أن يؤدي إلى حفظها المستديم؛ يؤدي تكرر البلورة إلى تعلم بعيد المدى، ويتيح استرجاع المعلومة. وينتج النسيان عن الاضمحلال أو الضمور *decay* (Brown, 1958: Peterson & Peterson, 1959) أو التداخل *interference* (Melton, 1963)، وهو يتوزع بين التداخل القبلي *proactive interference*، ويتمثل في تأثير تعلم سابق على تعلم لاحق، كأن يستمر الشخص في تذكر عنوان منزله السابق وإن انتقل إلى منزل آخر، والتداخل البعدي *retroactive interference*، ويكمن في تأثير تعلم لاحق على تعلم سابق، كأن ينسى الشخص رقم هاتفه القديم بعد أن يحفظ رقم هاتفه الجديد. وقد ذكر منستربرغ (Munsterberg, 1908) أنه بعدما غير الجيب الذي كان يضع فيه ساعته، استمر في البحث عنها في الجيب السابق حين يريد معرفة الوقت. ويمكن زيادة القدرة على التذكر من خلال بعض تقنيات تحسين التذكر *mnemonics*، كالتصوير *imaging*، أو الترميز المزدوج *double encoding*، اللفظي والمصور، للآثار في الذاكرة (Paivio, 1969).

التعلم

يشير التعلم *learning* إلى تعديل نسقي في السلوك تبعاً للتجربة أو التدريب *training*، في حين تحيل الذاكرة إلى مجمل البنيات التي تسمح بهذا التعديل. وتشمل أنواع التعلم:

- التعلم الترابطي *associative learning*؛

- الإشراف الكلاسيكي أو البافلوفي *classical conditioning* لـ إيفان بافلوف Ivan Pavlov؛ وهو يستند إلى التكرار والتجاور الزمني *temporal contiguity*، وعلى عكس المثبر غير الشرطي، فالمثبر الشرطي يمكن أن ينطقاً إذا لم يل المثبر غير الشرطي المثبر الشرطي (المكافأة). ويمكن تعميم هذا التعلم، فبعدها أشرط جون واتسون وروزالي راينر Rosalie Rayner (1920) الطفل ألبرت على الخوف من الفأر الأبيض، جرى تعميم هذا الخوف على الأرانب والكلاب ... وترتبط الفوبيا أيضاً بتعميم إشراف معين، على سبيل المثال بعد حادث سيارة، فصوت يشبه تصادم سيارتين يؤدي إلى رد فعل في الأحشاء *visceral reaction* ناتج عن التعميم.

- الإشراف الفاعل *operant conditioning* (Skinner, 1938): وهو يستند إلى التعزيز *reinforcement* والعقاب *punishment*.

- النظريات المعرفية للتعلم، وهي تشمل الخرائط المعرفية *cognitive maps* لـ إدوارد تولمان Edward Tolman (1948)، والتعلم الاجتماعي *social learning*، أو التعلم بالملاحظة (Bandura, 1977)، بالإضافة إلى التعلم الموزع *distributed learning* والتعلم المكثف *massed learning*، والتعلم الضمني *implicit learning* (Reber, 1993) وهو يشير إلى السيرورة التي تجعلنا قادرين على الإحساس ببعض الانتظامات *regularities* في البيئة في غياب نية تعلمها، وفي غياب الوعي بتعلمها، كما لا يمكن تفسير المعرفة الناتجة عن هذا التعلم. وهذا النوع من التعلم لا يتأثر بالسن، أو بمعامل الذكاء IQ، ويتميز بالقوة *robustness* إذ لا تتأثر التعلمات الضمنية بالاضطرابات المعرفية التي تلحق الأنظمة الصريحة، كفقْدان الذاكرة *amnesia*، وانخفاض التغييرية *low variability*، بمعنى انخفاض الفروقات الفردية في التعلمات الضمنية مقارنة بالتعلمات الصريحة. وفي الأخير شيوع *commonality* هذه السيرورة؛ إذ أن الأنظمة الضمنية تشترك فيها كل الكائنات الحية.

وفي الأخير، توجد ثلاثة أساليب *styles* مختلفة للتعلم، من بينها السمعي *auditory*، والبصري *visual*، والحركي *kinesthetic* ...

حل المشاكل

يتضمن حل المشاكل problem solving ثلاثة مظاهر:

- يسعى إلى هدف (goal-directed)؛

- يستدعي السيرورات المراقبة controlled processes، ولا يستند فقط إلى السيرورات الآلية automatic

processes؛

- يكون هناك مشكل عندما نفتقد إلى المعرفة المناسبة لإعطاء حل فوري.

وبميز علماء النفس بين المشاكل المحددة جيدا well-defined problems والمشاكل غير الواضحة ill-defined problems. والمشاكل المحددة جيدا هي تلك التي تكون فيها مظاهر المشكل واضحة بما في ذلك الحالة البدئية (أو الوضعية)، ومجموعة الاستراتيجيات المحتملة والهدف أو الحل. والشطرنج مثال للمشكل المحدد جيدا، وإن كان صعبا. وفي مقابل ذلك، فالمشاكل غير الواضحة فهي غير محددة. على سبيل المثال، في هدف أن يصبح الشخص سعيدا، هناك ما لا نهاية له من الاستراتيجيات التي يمكن اعتمادها لتحقيق هذا الهدف، كما لا نعرف المدة التي يستغرقها تحقيق هذا الهدف (متى سيصبح الشخص سعيدا). ومعظم مشاكل الحياة اليومية تندرج في فئة المشاكل غير الواضحة. ويدرس علماء النفس المشاكل المحددة جيدا لأن الباحث يعرف الإجابة الصحيحة، ومن ثم يمكن أن يكشف بسهولة الأخطاء والقصورات في الاستراتيجيات التي يستعملها من يحل المشكل problem solver. ويتم التمييز أيضا بين المشاكل الغنية بالمعارف knowledge-rich problems (كالشطرنج)، والمشاكل الضعيفة المعارف knowledge-lean problems.

وفي مقارنة معالجة المعلومات، ينطلق المبحوث من الهدف الذي ينبغي بلوغه، ويفككه إلى أهداف فرعية إذا كان ذلك ضروريا، ثم يتجه نحو الحل، وهو ما يسمى بالتخطيط الصاعد planification ascendante. وغالبا ما تتضمن سيرورة حل المشكل ثلاثة أطوار، وهي تمثل الحالة البدئية، وتمثل الهدف الذي ينبغي بلوغه، وتمثل العمليات التي يجب إنجازها، وشروط تطبيقها. ويتضمن فضاء المشكل مجمل الأدوات التي تسمح بحل المشكل. وقد استند البحث في حل المشاكل إلى عمل رئيسي لـ آلن نويل Allen Newell وآخرون (1958)، وكتاب آلن نويل وهيربرت سيمون Herbert Simon (1972). وقد تمثلت الفرضية الأساسية التي انطلقا منها في أن الاستراتيجيات التي نستعملها عندما نواجه مشاكل معقدة تأخذ بعين الاعتبار قدرتنا المحدودة على معالجة وتخزين المعلومات. واعتبر نويل وسيمون (1972) أن ذاكرتنا القصيرة المدى محدودة، وأن معالجة المعلومات تكون غالبا تسلسلية (كل عملية على حدة). ومن بين استراتيجيات حل المشاكل:

- تحليل الوسائل والغايات means-ends analysis (Newell & Simon, 1972)، وقد اعتبره نويل وسيمون المنهج الكشفي الأكثر أهمية. ففي حالة برج هانوي Tower of Hanoi، فالفرق بين الوضعية الحالية للمشكل، والهدف يشكل هدفا فرعيًا subgoal لتقليص الفرق بين الوضعية الحالية والهدف. لذلك يتم انتقاء فاعل ذهني mental operator (حركة أو حركات) يسمح بتحقيق الهدف الفرعي؛

- تسلق التل hill climbing (Newell & Simon, 1972)، وهو يتمثل في تغيير الوضعية الحالية للمشكل إلى أخرى أقرب من الهدف. وهي أبسط من تحليل الوسائل والغايات، ويستعمل عندما لا يكون لـ حال المشاكل فهم واضح لبنية المشكل؛

- التحكم في التقدم في التقدم progress monitoring (MacGregor et al., 2001)، ويكمن في تقدير حال المشكل لوتيرة التقدم نحو الحل؛

- التخطيط planning، وغالبا ما يعتمد عليه الأشخاص في حل المشاكل التي تواجههم. ويجري تنشيط باحات القشرة القبجيهية المسؤولة عن التخطيط، وبعض السيرورات المعرفية المعقدة كالذاكرة العاملة أثناء حل المشاكل.

الاستدلال

يشير الاستدلال reasoning إلى بلورة خلاصة اعتمادا على التسلسل المنطقي للأحكام، ويتم التمييز بين الاستدلال الاستنتاجي (الاستنباطي) deductive reasoning، أي الذي ينطلق من الكل إلى الجزء (على سبيل المثال، كل إنسان فان، وسقراط إنسان، لذلك فسقراط فان؛ أو كل الطيور لديها ريش، والقلق طائر، لذلك فالقلق لديه ريش؛ أو الكواكب تدور حول الشمس، الأرض كوكب لذلك فالأرض تدور حول الشمس)؛ والاستدلال الاستقرائي inductive reasoning، وهو ينطلق من الجزء إلى الكل (مثلا، الكرسي في غرفة الجلوس أحمر، الكرسي في غرفة النوم أحمر، لذلك فالكراسي في البيت حمراء؛ أو يمنع شرب الخمر في المغرب، المغرب بلد إسلامي، لذلك يمنع شرب الخمر في جميع البلدان الإسلامية).

مستويات التنظير في علم النفس المعرفي

تسند البناءات النظرية فهم المعرفية الإنسانية، غير أنها ليست متساوية في تفصيل ودقة التفسيرات التي تقدمها للظواهر الذهنية. ويمكن التمييز بين ثلاثة مستويات من التنظير theorization، إذ هناك الأطر المفهومية conceptual

frameworks، والنظريات theories والنماذج models. والإطار المفهومي هو مجموعة من الأفكار والمسلمات التي توجه البحث النظري والتجريبي؛ على سبيل المثال، مفهومي الذاكرة العاملة إطار مفهومي يتضمن بنيات وسيرورات تستخدم في الحفظ المؤقت للمعلومات ومعالجتها. والإطار المفهومي لا يكون بالضرورة صحيحا أو خاطئا، لكنه يكون مفيدا طالما يقدم مسالك للبحث. أما النظرية فهي جملة من المسلمات التي تفسر مجموعة من الظواهر. على سبيل المثال فسر جاست Just و كرينتر Carpenter (1992) الأداء في القراءة من خلال نظرية تقترض أن كمية الموارد المعرفية cognitive resources المتوفرة، أو قدرة الذاكرة العاملة تشرط الأداء في القراءة. والنظرية يمكن اختبارها تجريبيا، والتحقق من صحتها أو خطئها. لذلك ينبغي جمع المعطيات، ومقارنتها بتوقعات predictions النظرية. أما النموذج، وهو أدنى من النظرية فهو تجسيد instantiation للنظرية، إذ تتيح المعطيات التي يجمعها علماء النفس بناء نماذج، كالنموذج الذاكري الصيغي modal model of memory الذي وضعه ريشارد أتكنسون Richard Atkinson و ريشارد شيفرين Richard Shiffrin (1968)، وهو يبين اشتغال البنيات الأساسية في الذاكرة الإنسانية.

شكل 7

نموذج أتكنسون وشيفرين (1968)

المكون الأول في هذا النموذج هو السجل الحسي أو الذاكرة الحسية sensory memory التي تستقبل كمية كبيرة من المعلومات، غير أن المعلومات الحسية تضحل بسرعة، إذ يجري تحويل جزء فقط منها إلى الذاكرة القصيرة المدى short-term memory التي تظل فيها المعلومات ما بين 1 و 30 ثانية إذا تم تكرارها، كما يحصل عندما نكرر رقم هاتف. وعلى الرغم من أن الكثير من المعلومات تصل إلى الذاكرة القصيرة المدى، فإن بعضها فقط يجري تحويله إلى الذاكرة البعيدة المدى long-term memory التي تخزن فيها المعلومات لفترات طويلة، كالتذكر أحداث من الصيف الماضي أو من الطفولة. وخضع هذا النموذج لمجموعة من التجارب كدراسة مدة تواجد المعلومات في كل مستودع ذاكري. وتطرح النماذج أسئلة، وتنظم معطيات التجارب في خطاطة، غير أنها تخضع للتعديل اعتمادا على نتائج تجارب أخرى. غير أن تعقيد الذاكرة لا يتوافق مع وصفها من خلال ثلاث مكونات فقط، لذلك قدمت نماذج جديدة تفسيرا أفضل للمعطيات التجريبية عن الذاكرة الإنسانية. وغالبا ما يتم التساؤل عما إذا كانت المستودعات الذاكرية في هذه النماذج توافق باحات نوعية في الدماغ؛ وقد تبين أن العمليات الذهنية موزعة على باحات دماغية مختلفة. وعلى الرغم من أن النموذج تضمن مستودعا خاصا بالذاكرة البعيدة المدى، فإن ترميز وتخزين واسترجاع المعلومات يشرك باحات دماغية مختلفة تتفاعل فيما بينها بكيفيات معقدة.

مناهج علم النفس المعرفي

يستعمل الباحثون في علم النفس المعرفي مناهج مختلفة لدراسة الأنشطة الذهنية، وهي تتوزع بين المناهج السلوكية والمناهج الفيزيولوجية. وتكمن المقاربة السلوكية في قياس العلاقة بين المثير والاستجابة. وعلى عكس ذلك، تهدف المقاربة الفيزيولوجية إلى قياس العلاقة بين النشاط الفيزيولوجي والسلوك. ويرمي البحث السيكلوجي عموما إلى وصف الظواهر وتفسيرها والتنبؤ بها من أجل التحكم فيها. ويمكن اختزال مناهج دراسة الذهن الإنساني في المناهج الوصفية والتجريبية.

المناهج الوصفية

تقتصر المناهج الوصفية descriptive studies على جمع المعطيات من دون تغيير البيئة، وتتضمن:

- الملاحظة الطبيعية naturalistic observation (ملاحظة السلوك في الأوضاع الطبيعية)؛
- دراسة الحالة case study: (دراسة عدد محدود من المبحوثين)؛
- التقارير الذاتية self-reports: يورد فيها المبحوثون معارفهم، أو مواقفهم attitudes، أو مشاعرهم، أو

آراءهم.

المناهج التجريبية

تتجلى المناهج التجريبية experimental studies في المناولة manipulation النسقية للمتغيرات المستقلة، وملاحظة تأثير ذلك على متغير تابع في المختبر (وضعية مراقبة). ويختلف البحث الوصفي عن البحث التجريبي في أن

الدراسات المخبرية أو التجريبية تراقب المتغيرات المستقلة، وتقيس المتغيرات التابعة في حين تكون مراقبة المتغيرات المستقلة في الدراسات الإيكولوجية ecological studies محدودة. لذلك يتميز البحث التجريبي بالمراقبة والصدق الداخلي internal validity، ويتعلق الأمر بقياس ما نريد قياسه، غير أنه يفتقد للصحة الإيكولوجية ecological validity. وتتم دراسة أنماط المتغيرات التابعة، كالسرعة speed والدقة accuracy، أو أخذ قياسات فيزيولوجية كدراسة الإصابات الدماغية، وتسجيل النشاط الكهربائي (EEG) electroencephalogram، والتصوير العصبي neuroimaging (مثل، PET) Positron Emission Tomography أو Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) الذي يرصد العصبونات النشيطة التي تستهلك الأوكسجين أكثر، وتردد الاستجابات frequency of responses. وتتأثر المعرفية بمتغير المبحوثين، ومتغيرات المادة المقدمة (كلمات، صور...)، ومتغيرات قياس الأداء، من قبيل، التنظيم الإدراكي (إتمام صورة)، أو سرعة المعالجة ...

فإذا أخذنا على سبيل المثال تجربة دندرس (Donders) (1868)، (إدراك الضوء، والضغط على الزر 1، وإدراك الضوء والضغط على 1 إذا كان الضوء أحمرًا و 2 إذا كان الضوء أخضر)، فقد تبين أن الوضعية الثانية تؤدي إلى زيادة زمن رد الفعل بـ 100 ms، أي أن القرار المعرفي يستغرق 100 ms.

وعلى العموم، فقد تنوعت مناهج وطرق دراسة الذهن بالنظر إلى تعقيد صيغ عمل الذهن. ومن ثم فقد فرض انشغال علماء النفس المعرفيين بالسيرورات الذهنية إدخال تحيينات كبيرة على أدوات استكشاف الذهن. وبناء على ذلك، لم يشمل تجديد علم النفس البناءات النظرية فقد، بل امتد إلى ابتكارات منهجية وابتكارات عمليات فحص الذهن وسبر العميات المعرفية والانفعالية.

خلاصة

حاول هذا المقال تتبع تطور مشروع علم النفس المعرفي في استكشاف الذهن؛ وفي هذا الإطار جرى استعراض التحولات النظرية والمنهجية التي أدخلتها هذه المقاربة من أجل التصدي لتحدي استكشاف كيفية اشتغال السيرورات الذهنية. وقد اتضح أن هذه البارادغم انطلق من ثورة معرفية على الزاوية الضيقة التي وضعت فيها المقاربة السلوكية علم النفس. فقد أدرك علماء النفس أن كل ما نجحت فيه النزعة السلوكية هي أنها أخرت التقدم في جهود استكشاف الذهن، عندما ركزت على السلوك، وأهملت العمليات الذهنية. وقد أحدث هذا التوجه السيكلوجي طفرة متسارعة في فحص الاشتغال الذهني، وأصبح قوة محركة لعمليات فحص الذهن في علم النفس الحديث، بحيث حصلت تطورات في مسبوقة في مختلف ميادين علم النفس، وقد أفرز هذا الزخم البحثي إمكانيات تطبيقية هائلة جعلت علم النفس حاضرا في مختلف السياقات الإنسانية.

وبذلك قدم الإطار المعرفي بدائل فعالة لمأزق المقاربة السلوكية التي اختزلت علم النفس في دراسة السلوك، ونظرت إلى الكائن الحي كمستجيب سلبي لمثيرات البيئة. والأكثر من ذلك، أعاد البارادغم المعرفي الذهن إلى دائرة البحث الهادف والصارم نظريا وتطبيقيا. ولم يقتصر علماء النفس المعرفيون على الدراسة النسقية للذهن، بل أدركوا صعوبة هذه المهمة، وانفتحوا على تخصصات أخرى، يمكن أن تساعد في فهم وظائف الذهن، وهكذا ظهرت العلوم المعرفية التي تقاطعت إمكانياتها البحثية في طريق البحث الشامل في السيرورات الذهنية.

المراجع

- الغالي أحرشاو (2018). العلوم المعرفية: من مخاض التعريف والتأسيس إلى رهان التطبيق والاستثمار. *المجلة العربية لعلم النفس*، 3(2)، صص. 7-33.
- الغالي أحرشاو (2019). السيكلوجيا في ظل البراديجم المعرفي. *المجلة العربية لعلم النفس*، 4(2)، صص. 6-24.
- محمد المير (2008). المعرفة الإنسانية بين علم النفس المعرفي والعلوم المعرفية. *مجلة علوم التربية*، 38، صص. 89-104.
- محمد المير (2010). علم نفس الذاكرة: الأصول النظرية والمقاربات الجديدة. *مجلة دفاتر- مختبر الأبحاث والدراسات النفسية والاجتماعية*، 6، صص. 99-109.
- Anderson, J. (2015). Affordance, Learning Opportunities, and the Lesson Plan pro Forma. *ELT Journal*, 69, 228-238. <http://dx.doi.org/10.1093/elt/ccv008>
- Atkinson, R. C., & Shiffrin, R. M. (1968). *Human Memory: A Proposed System and Its Control Processes*. In K. W. Spence, & J. T. Spence (Eds.), *The Psychology of Learning and Motivation: Advances in Research and Theory* (Vol. 2, pp. 89-195). New York: Academic Press. [http://dx.doi.org/10.1016/s0079-7421\(08\)60422-3](http://dx.doi.org/10.1016/s0079-7421(08)60422-3)
- Banaji, M. R., & Crowder, R. G. (1989). The bankruptcy of everyday memory. *American Psychologist*, 44(9), 1185–1193. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.44.9.1185>
- Bandura, A. (1962). *Social Learning through Imitation*. In M. R. Jones (Ed.), *Nebraska Symposium on Motivation* (pp. 211-269). Lincoln, NE: University of Nebraska Press.
- Bartlett, F. C. (1932). *Remembering: A study in experimental and social psychology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Biederman, I. (1987). Recognition-by-components: A theory of human image understanding. *Psychological Review*, 94(2), 115–147. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.94.2.115>
- Braisby, N., & Gellatly, A. (Eds.). (2012). *Cognitive psychology* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Broadbent, D. E. (1957). A mechanical model for human attention and immediate memory. *Psychological Review*, 64(3), 205–215. <https://doi.org/10.1037/h0047313>
- Broadbent, D. E. (1957). *Effects of noise on behavior*. In C. M. Harris (Ed.), *Handbook of noise control* (pp. 10:1–10:34). McGraw-Hill.
- Brown, J. (1958). Some tests of the decay theory of immediate memory. *The Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 10, 12–21. <https://doi.org/10.1080/17470215808416249>
- Bruner, J. S., & Goodman, C. C. (1947). Value and need as organizing factors in perception. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 42(1), 33–44. <https://doi.org/10.1037/h0058484>
- Bruner, J. S., Goodnow, J. J., & Austin, G. A. (1956). *A study of thinking*. John Wiley and Sons.
- Chalmers, D. (1996). *The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory*. Oxford University Press, Inc.
- Changeux, J. P. (1987). *Neuronal man: The biology of mind*. New York, NY: Oxford.
- Cherry, E. C. (1953). Some Experiments on the Recognition of Speech, with One and Two Ears. *Journal of the Acoustical Society of America*, 25, 975-979. <https://doi.org/10.1121/1.1907229>
- Chomsky, N. (1957). *Syntactic Structures*. The Hague: Mouton.
- Chomsky, N. (1959). A review of B. F. Skinner's Verbal Behavior. *Language*, 35, 26-5.
- Clark, A. (2001). *Mindware: An Introduction to the Philosophy of Cognitive Science*. Oxford/New York: Oxford University Press.
- Cohen, M. (2015). *Paradigm Shift: How Expert Opinions Keep Changing on Life, the Universe and Everything*. Imprint Academic.
- Craik, F. I., & Lockhart, R. S. (1972). Levels of processing: A framework for memory research. *Journal of Verbal Learning & Verbal Behavior*, 11(6), 671–684. [https://doi.org/10.1016/S0022-5371\(72\)80001-X](https://doi.org/10.1016/S0022-5371(72)80001-X)
- Damasio, A. (1996). The Somatic Marker Hypothesis and the Possible Functions of the Prefrontal Cortex. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences*, 351, 1413-1420.
- D'Andrade, R. G. (1995). *The development of cognitive anthropology*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139166645>
- Dennett, D. C. (1969). *Content and consciousness*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Deutsch, J. A., & Deutsch, D. (1963). Attention: Some theoretical considerations. *Psychological Review*, 70(1), 80–90. <https://doi.org/10.1037/h0039515>

- Donders, F. C. (1868). On the speed of mental processes. *Acta Psychologica*, 30, 412–431. (Reprinted translation)
- Ebbinghaus, H. (1948). *Concerning memory*, 1885. In W. Dennis (Ed.), *Readings in the history of psychology* (pp. 304–313). Appleton-Century-Crofts. <https://doi.org/10.1037/11304-034>
- Eysenck, M. W., Keane M. T. (2015). *Cognitive Psychology, a student's handbook*. Seventh Edition, Psychology Press.
- Fechner, G. T. (1948). *Elements of psychophysics*, 1860. In W. Dennis (Ed.), *Readings in the history of psychology* (pp. 206–213). Appleton-Century-Crofts. <https://doi.org/10.1037/11304-026>
- Fodor, J.A. (1983). *The Modularity of Mind*. MIT Press, Cambridge.
- Freud, S. (1899). *Die Traumdeutung [The Interpretation of Dreams]*. Leipzig: F. Deuticke.
- Freud, S. (1905). *Three Essays on the Theory of Sexuality*. In J. Strachy, & A. Freud (Eds.), *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume VII (1901-1905): A Case of Hysteria, Three Essays on Sexuality and Other Works* (pp. 123-246). London: Hogarth Press.
- Friedenberg, J., & Silverman, G. (2006). *Cognitive science: An introduction to the study of the mind*. Sage Publications Ltd.
- Gazzaniga, M. S. (1967). The split brain in man. *Scientific American*, 217(2), 24–29. <https://doi.org/10.1038/scientificamerican0867-24>
- Goodenough, Ward H. (ed.) (1964). *Explorations in Cultural Anthropology: Essays in Honor of George Peter Murdock*. McGraw-Hill.
- Greengard, P. (2001). The neurobiology of slow synaptic transmission. *Science*, 294, 1024–1030.
- Groome D. & Eysenck M.W. (2016). *An introduction to applied psychology*. Second edition, Routledge.
- Hebb, D.O. (1949). *The Organization of Behavior. A Neuropsychological Theory*. John Wiley and Sons, Inc., New York.
- Hubel, D. H., & Wiesel, T. N. (1977). Ferrier lecture. Functional architecture of macaque monkey visual cortex. *Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences*, 198(1130), 1–59. <https://doi.org/10.1098/rspb.1977.0085>
- James, W. (1890). *The principles of psychology*, Vol. 1. Henry Holt and Co. <https://doi.org/10.1037/10538-000>
- Just, M. A., & Carpenter, P. A. (1992). A capacity theory of comprehension: Individual differences in working memory. *Psychological Review*, 99(1), 122–149. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.99.1.122>
- Kandel, E. R. (2001). The molecular biology of memory storage: A dialogue between genes and synapses. *Science*, 294(5544), 1030–1038. <https://doi.org/10.1126/science.1067020>
- Lashley, K. S. (1948). *Brain mechanisms and intelligence*, 1929. In W. Dennis (Ed.), *Readings in the history of psychology* (pp. 557–570). Appleton-Century-Crofts. <https://doi.org/10.1037/11304-060>
- Lashley, K. (1951). *The problem of serial order in behavior*. In L. A. Jeffress (Ed.), *Cerebral mechanisms in behavior. The Hixon symposium*. New York: John Wiley & Sons, Inc., pp. 112-136.
- Lieury A. (2008). *Manuel visuel de psychologie cognitive*. Dunod.
- Lounsbury, F. G., (1956). A semantic analysis of the Pawnee kinship usage. *Language*, 32, 158-194.
- Luria, A. R. (1933). On the problem of the functional organization of the brain [in Russian]. *Zhurnal Vysshei Nervnoi Deyatelnosti*, 3, 1–25.
- Marr, D. (1976). Early processing of visual information. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences*, 275(942), 483–524.
- Marr, D. (1982). *Vision: A computational investigation into the human representation and processing of visual information*. San Francisco, CA: W.H. Freeman.
- Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396. <https://doi.org/10.1037/h0054346>
- McCarthy, J. (1960). Recursive functions of symbolic expressions and their computation by machine, Part I. *Communications of the ACM*, 3, 184–195.
- McCarthy, J., Minsky, M. L., Rochester, N., & Shannon, C. E. (1956). *A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*.

- MacGregor JN, Ormerod TC, Chronicle EP. (2001). Information processing and insight: a process model of performance on the nine-dot and related problems. *J Exp Psychol Learn Mem Cogn.* 27(1), 176-201.
- Melton, A.W. (1963) Implications of Short-Term Memory for a General Theory of Memory. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 2, 1-21. [https://doi.org/10.1016/s0022-5371\(63\)80063-8](https://doi.org/10.1016/s0022-5371(63)80063-8)
- Miller, G. A. (1956). The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. *Psychological Review*, 63(2), 81–97. <https://doi.org/10.1037/h0043158>
- Miller, G. A. (2003). The cognitive revolution: A historical perspective. *Trends in Cognitive Sciences*, 7(3), 141–144. [https://doi.org/10.1016/S1364-6613\(03\)00029-9](https://doi.org/10.1016/S1364-6613(03)00029-9)
- Minsky, M. (1961) Steps toward Artificial Intelligence. *Proceedings of the IRE*, 49(1), 8-30. <https://doi.org/10.1109/JRPROC.1961.287775>
- Munsterberg, H. (1908). *On the Witness Stand*. McClure: New York.
- Nagel, T. (1974). What Is It Like to Be a Bat. *Philosophical Review*, 83, 435-450. <https://doi.org/10.2307/2183914>
- Neisser, U. (1967). *Cognitive psychology*. New York: Appleton-Century-Crofts.
- Neisser, U. (1976). *Cognition and reality: Principles and implications of cognitive psychology*. W H Freeman/Times Books/ Henry Holt & Co.
- Newell, A. & Simon, H. (1956). The logic theory machine- A complex information processing system. *Transactions on Information Theory*, 2(3), pp. 61-79. <https://doi.org/10.1109/TIT.1956.1056797>
- Newell, A., Shaw, J. C., & Simon, H. A. (1958). Elements of a theory of human problem solving. *Psychological Review*, 65(3), 151–166. <https://doi.org/10.1037/h0048495>
- Newell, A., & Simon, H. A. (1972). *Human Problem Solving*. Englewood Cliffs: Prentice Hall. <http://garfield.library.upenn.edu/classics1980/A1980KD04600001.pdf>
- Paivio, A. (1969). Mental imagery in associative learning and memory. *Psychological Review*, 76(3), 241–263. <https://doi.org/10.1037/h0027272>
- Pavlov, I. P. (1897/1902). *The work of the digestive glands*. (Tr. W. H. Thompson). London: C. Griffin.
- Peterson, L. R., & Peterson, M. J. (1959). Short-Term Retention of Individual Verbal Items. *Journal of Experimental Psychology*, 58, 193-198. <https://doi.org/10.1037/h0049234>
- Piaget, J. (1921). Essai sur quelques aspects du développement de la notion de partie chez l'enfant [Essays on some aspects of the development of the notion of part in infants]. *Journal de Psychologie*, 18, 449-480.
- Piaget, J. (1952). *The origins of intelligence in children*. (M. Cook, Trans.). W. W. Norton & Company. <https://doi.org/10.1037/11494-000>
- Pinker, S. (1994). *The Language Instinct: How the Mind Creates the Gift of Language*. New York: William Morrow. <https://doi.org/10.1037/e412952005-009>
- Reber, A. S. (1993). *Implicit learning and tacit knowledge: An essay on the cognitive unconscious*. Oxford University Press.
- Reber, P. (2010, May 1). What is the memory capacity of the human brain? *Scientific American*. Retrieved from <https://www.scientificamerican.com/article/what-is-the-memory-capacity/>
- Russell, B. (1931). *Religion and science*. London: Thornton Butterworth.
- Ryle, G. (1949). *The Concept of Mind*. Barnes and Noble, New York.
- Sapolsky, R. M. (1990). Stress in the wild. *Scientific American*, 262, 116–124.
- Searle, J. (1969). *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge: Cambridge University Press. <http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781139173438>
- Shannon, C.E. (1948) A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Technical Journal*, 27, 379-423. <http://dx.doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x>
- Simon, H. A. (1967). Motivational and emotional controls of cognition. *Psychological Review*, 74(1), 29–39. <https://doi.org/10.1037/h0024127>
- Skinner, B. F. (1938). *The behavior of organisms: an experimental analysis*. Appleton-Century.
- Skinner, B. F. (1948). Superstition in the pigeon. *Journal of Experimental Psychology*, 38(2), 168–172. <https://doi.org/10.1037/h0055873>

- Skinner, B. F. (1957). *Verbal Behavior*. New York: Appleton-Century-Crofts. <https://doi.org/10.1037/11256-000>
- Smith, E. E., Shoben, E. J., & Rips, L. J. (1974). Structure and process in semantic memory: A featural model for semantic decisions. *Psychological Review*, 81(3), 214–241. <https://doi.org/10.1037/h0036351>
- Strayer, D. L., & Drews, F. A. (2007). Cell-phone-induced driver distraction. *Current Directions in Psychological Science*, 16(3), 128–131. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2007.00489.x>
- Stroop, J. R. (1935). Studies of interference in serial verbal reactions. *Journal of Experimental Psychology*, 18(6), 643–662. <https://doi.org/10.1037/h0054651>
- Swets, J. A., Tanner, W. P., Jr., & Birdsall, T. G. (1961). Decision processes in perception. *Psychological Review*, 68(5), 301–340. <https://doi.org/10.1037/h0040547>
- Titchener, E. B. (1898). *A primer of psychology*. Macmillan Co.
- Tolman, E. C. (1948). Cognitive maps in rats and men. *Psychological Review*, 55(4), 189–208. <https://doi.org/10.1037/h0061626>
- Treisman, A. M. (1960). Contextual cues in selective listening. *Quarterly journal of experimental psychology*, 12(4), 242–248
- Treisman, A. M. (1964). Monitoring and storage of irrelevant messages in selective attention. *Journal of Verbal Learning & Verbal Behavior*, 3(6), 449–459. [https://doi.org/10.1016/S0022-5371\(64\)80015-3](https://doi.org/10.1016/S0022-5371(64)80015-3)
- Treisman, A. M. (1964). Selective attention in man. *Br Med Bull.* 20, 12-6. doi: 10.1093/oxfordjournals.bmb.a070274
- Sternberg, S. (1969). The discovery of processing stages: Extensions of Donders' method. *Acta Psychologica, Amsterdam*, 30, 276–315. [https://doi.org/10.1016/0001-6918\(69\)90055-9](https://doi.org/10.1016/0001-6918(69)90055-9)
- Ulam, S. (1958) John von Neumann 1903-1957. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 64, 1-49.
- Watson, J. B. (1913). Psychology as the behaviorist views it. *Psychological Review*, 20(2), 158–177. <https://doi.org/10.1037/h0074428>
- Watson, J. B., & Rayner, R. (1920). Conditioned emotional reactions. *Journal of Experimental Psychology*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.1037/h0069608>
- Wertheimer, M. (1938). *Gestalt theory*. In W. D. Ellis (Ed.), *A source book of Gestalt psychology* (pp. 1–11). Kegan Paul, Trench, Trubner & Company. <https://doi.org/10.1037/11496-001>
- Whorf, B. L. (1956). *Language, thought, and reality: selected writings*. (Edited by John B. Carroll.). Technology Press of MIT.
- Wiener, N. (1948) *Cybernetics: Or, Control and Communication in the Animal and the Machine*. MIT University Press, Cambridge, MA, 212.
- Woodworth, R. S. (1917). Some criticisms of the Freudian psychology. *The Journal of Abnormal Psychology*, 12(3), 174–194. <https://doi.org/10.1037/h0069811>
- Wundt, W. (1948). *Principles of physiological psychology*, 1874. In W. Dennis (Ed.), *Readings in the history of psychology* (pp. 248–250). Appleton-Century-Crofts. <https://doi.org/10.1037/11304-029>